

Area de Investigación
 Attributes: Desc, Id, Nom

Línea Experimental
 Attributes: Desc, Id, Nom

Objetivo
 Attributes: Id, Desc, Preg, Nom

Hipótesis Experimental
 Attributes: Id, Tipo, Desc, Nom

Variable Respuesta
 Attributes: Id, Med, Nom

Sub Hipótesis Experimental
 Attributes: Id, Desc, Nom

Instrumento

Objeto Experimental
 Attributes: Nom, Desc

Experiment Setup
 Attributes: Nom, Desc, Fech

Nivel
 Attributes: Tipo, Val, Id, Nom

Factor
 Attributes: Nom, Id, Desc, Cons, Uso

Variable de Bloque

Variable del Contexto
 Attributes: Desc, Nom, Fech

Replicación
 Attributes: Nom, Desc, Sitio, Fech

Parámetro
 Attributes: Id, Nom, Desc

Metrica

Raw Data

Measurements

Técnica de Análisis de datos
 Attributes: Id, Nom, Desc

Evento
 Attributes: id, Desc, Nom, Fech

Sujeto Experimental
 Attributes: Nom, Id, Grad

Diseño Experimental
 Attributes: Desc, Tipo, Id, #Suj, Rec, Cons

collected data UE
 Attributes: #Suj, Id, Nom

finding

tiene (Area de Investigación - 1, Línea Experimental - 1..*)

plantea (Línea Experimental - 1, Objetivo - 1..*)

plantea (Objetivo - 1..*, Hipótesis Experimental - 1..*)

Define (Hipótesis Experimental - 1, Sub Hipótesis Experimental - 1..*)

Infiere (Línea Experimental - 1, Variable Respuesta - *)

tiene (Línea Experimental - 1, Experiment Setup - 0..n)

tiene (Instrumento - 0..n, Experiment Setup - 1)

tiene (Objeto Experimental - 0..n, Experiment Setup - 1)

tiene (Variable de Bloque - 1, Nivel - 0..n)

tiene (Nivel - 0..n, Experiment Setup - 1)

Relaciona (Experiment Setup - 1, Nivel - *)

Define (Sub Hipótesis Experimental - *, Nivel - *)

Define (Sub Hipótesis Experimental - *, Factor - 1)

Tiene (Nivel - *, Factor - 1)

Define (Factor - 1, Sub Hipótesis Experimental - *)

Determina (Sub Hipótesis Experimental - *, Técnica de Análisis de datos - *)

det (Variable de Bloque - 0..n, Variable del Contexto - 1)

encapsula (Variable del Contexto - *, Evento - 1)

tiene (Experiment Setup - 1, Replicación - *)

ejecuta (Replicación - 1, Sujeto Experimental - 1..*)

Incide (Evento - *, Sujeto Experimental - 1)

Aplica/genera (Sujeto Experimental - 1, Diseño Experimental - 1)

Determina (Diseño Experimental - 1..*, Nivel - *)

genera (collected data UE - 1..*, Raw Data - *)

da lugar (Raw Data - *, experim - 1, Measurements - 1)

Analiza (Measurements - 1, Técnica de Análisis de datos - *)

proporc. (Técnica de Análisis de datos - 2, finding - 2)